

“ЗЕМЛЯ, КОТОРАЯ ПРЕВРАТИЛА БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ В МИРАЖ, ИЛИ...”

Холмирзаев Хайитбой Дедахонович

кандидат искусствоведения, проф., Нац. ПУУз имени Низами

Каримова Аделя Ильдаровна

Мирзаева Наргиза Нуриддиновна

магистр II курса по направлению “МП социально-гуманитарных дисциплин (духовная наука)”.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19657346>

Аннотация: В данной статье представлен сравнительный анализ социально-культурного уровня жизни этнических узбеков (диаспоры), проживающих в Афганистане, и узбеков, мигрировавших в эту страну после образования бывшего Советского Союза, последовавшего за завоеванием Центральной Азии царской Россией. Изучаются неформальные социально-экономические сети: сохранение патриотизма, общности, близких кровных и семейных связей, языка, традиций и религиозных практик для восстановления этнокультурной идентичности и механизмов адаптации.

Ключевые слова: Этнические узбеки, диаспора, миграция, путешественник, адаптация, социальные, экономические аспекты, стратегия, культура, идентичность, Афганистан: Кабул, Балх, Джалалабад, Фариаб, Сарипул, Кундуз, Тохар, Багилан, Самонган, транснациональные отношения, этнополитические процессы, интеграция, аккультурация, трансформация, распространение.

Анализ литературы. На русском языке изданы “К этнической истории узбекского народа” (1974), “Кангы и кангское государство (1990)” и “Государство карлуков и карлуки” (1999) К.Ш.Шониязова, известные как монографии. “Однако это не означает, что в настоящее время монография непригодна для научного использования; она основана на сравнительном анализе древних исторических рукописей, научных и этнографических источников о жизни не только узбекского народа, но и народов Центральной Азии”.¹ Однако в научном обосновании исторических фактов влияние колониальной политики отразилось в культурно-идеологических взглядах бывшей унии на народы Центральной Азии, особенно на тюркоязычные страны.

Научная работа посвящена этногенезу узбеков: их формированию и развитию из этнической группы в настоящее время, и в основном ограничивается археологическими исследованиями, проведенными на территории

¹ Малов В.И. Великие географические открытия.-М.: Юрайт, -2018, -358 с.

бывшего Советского Союза, древними рукописями и источниками. В соответствии с политическими и идеологическими нормами того времени, научные работы иностранных исследователей считались чем-то предосудительным.

Теоретическая часть. Кровапролитие, разрушения, голод и нищета, происходящие между Россией и Украиной, Израилем и Палестиной, а также Израилем и Ираном, — это не просто недавняя проблема. Если мы взглянем на историю человечества, то увидим, что такие явления, как разрушение городов и стран, напрасное кровапролитие, голод и нищета, происходили всегда. В недавнем прошлом Османская империя длительное время господствовала на значительной части Европы, в связи с чем европейские народы разрабатывали различные планы по обретению независимости. “В истории человечества XV-XVIII века считаются «Эпохой Великих географических открытий», поскольку европейцы исследовали новые морские пути в Африку, Америку, Азию и Океанию в поисках новых торговых путей и партнеров, а также источников товаров, пользовавшихся высоким спросом в их странах”.²

Историки обычно связывают “Великие открытия” с долгими и трудными морскими путешествиями португальских и испанских торговцев в поисках безопасных торговых путей в Индию с целью добывать такие богатства, как золото, серебро и другие ценные ресурсы.

Стремление к открытию новых регионов для добычи ценных ресурсов также принесло человечеству ужасы рабства.

Возникла масштабная экономическая модель, предполагающая новые этапы, типы и формы получения еще большего богатства. История свидетельствует о том, что “Бабур и его потомки, будучи просвещенными и справедливыми правителями, покровительствовали науке, искусству и творчеству и объединили интеллектуалов региона”.³

Объединяя малые государства и создавая империю, он объединил людей, говорящих на разных языках, исповедующих разные религиозные убеждения и имеющих разный менталитет, в соответствии с принципом религиозной терпимости, ради процветания страны. “В частности, Бабур отменил “кастовую” классификацию в индуистских религиях и зверства, связанные с сожжением вдовы вместе с ее мертвым мужем, а также

² Азимджанова С. А. Государство Бабура в Кабуле и в Индии.-М.: Наука (ГРВЛ), 1977. -176 с.

³ Корпун В.Г. История Афганистана. Монография. -М.: Юрайт, -2014, -529 с.

законодательно запретил несправедливое лишение права на жизнь человека любой религии”.⁴

Регион предоставляет множество возможностей для стабилизации ситуации не только внутри страны, но и в отношениях с соседними государствами, а также для развития международных торговых связей. Бабуриды строили караван-сарай, библиотеки, школы и больницы, а также внесли значительный вклад в развитие архитектуры, особенно восточной, сочетая ведущие стили, такие как Трансоксиана, Хорасан и Тебриз, с индийской архитектурой. Индийский учёный Трипати Рам Просад писал: “Победа Захируддина Мухаммада Бабура при Панипате заложила основу Великой империи Великих Моголов, династии Бабуридов, в Индии, которая по своему великолепию, могуществу и культуре стала величайшей империей в мусульманском мире и могла даже соперничать с Римской империей”.⁵

Однако, подобно тому как дни сменяют месяцы, а столетия оставляют позади много лет, системы меняются, но люди продолжают находить различные оправдания и причины для своего стремления к богатству, власти и борьбы за них. “Однако в последнее десятилетие ситуация стала более политизированной, особенно на фоне усиления индуистского национализма со стороны партии Бхаратия Джаната: - Члены партий и движений, связанных с хиндутьвой, рассматривают Бабура и его последователей не как “индийских” правителей, а как иностранных захватчиков”.⁶

В частности, сравнение этнических узбеков, проживающих в Афганистане (коренное население), и узбеков, мигрировавших из Центральной Азии (в разные исторические периоды) (диаспоры), позволяет выявить различия внутри одной и той же этнической группы. “Узбекские племена Афганистана- это тюркский народ, тесно связанный с бактрийцами, и они проживали в Кабуле, Балхе, Джелалабаде, Фариабе, Сарипуле, Кундузе, Тохаре, Багилане и Самангане более 2000 лет”.⁷

Султан Хусейн Байкара, потомок Тимура, правителя Герата, и Алишера Навои, значительно укрепил положение этнических узбеков, развивая Герат во всех аспектах. В 1504 году З. М. Бабур завоевал Кабул и объявил его столицей своего государства. В результате этнические узбеки на

⁴ Мухаммед Али. Афганистан: Прошлое и настоящее.-М.: Географгиз, - 2015, -586 с.

⁵ Жигалина О.И. Великобритания на Среднем Востоке XIX - XX в. - М.: Наука, 1990.- 166 с.

⁶ Асадуллаев К. Истории Ирана и Афганистана. -М.: Мир света, -2007, 170 с.

⁷ Габитов Т. С. Культурология, учебник. Алматы: ТОО «Лантар Трейд», 2019. - 402 с.

протяжении почти трех столетий занимали высокое положение и пользовались высокой репутацией, но была и обратная сторона медали: это привело к разделению и расслоению среди этнических узбеков и отчуждению во взаимоотношениях. В XI–XIV веках афганские (пуштунские) племена были преимущественно скотоводами и земледельцами, но большинство из них были воинственными кочевниками, служившими наемниками правителям соседних Ирана и Индии.

Однако они не склонились бы ни перед каким правителем и предпочли бы свою свободу и волю смерти. “Это создало внутренние условия для развития и объединения феодальных отношений между афганскими (пуштунскими) племенами. В XV–XVIII веках Индией правили Бабуры (Великие Моголы), а в 1857 году империя Бабуров рухнула в результате британской колонизации этой страны. Кроме того, сформировались условия для подчинения иранского государства и формирования независимого афганского государства”.⁸

В первой четверти XX века разрушения, нищета и лишения, вызванные Первой мировой войной, привели к миграции народов по всему миру. История первых “беженцев” еще не была забыта, но со Второй мировой войной события приобрели новый облик, новый вид и привели к увеличению числа диаспор. Из истории известно, что “Британская империя правила частью Северной и Южной Америки, Австралией, Азией, Африкой, США, Канадой, Индией, Нигерией и Египтом. Однако она также неоднократно нападала на Афганистан с целью его завоевания”.⁹

Согласно краткому изложению причин Первой мировой войны, она возникла в результате усиления напряженности между ведущими державами касательно новых колоний, рынков и перераспределения богатств в мире, а также между военно-политическими блоками.

Афганистан, почти 50 лет охваченный вихрем бессмысленных войн, и его многонациональное население давно жаждет мира и спокойствия. Долгие годы потрясений, возможно, иссушили дух жителей региона и способствовали ухудшению межэтнических отношений.

В заключение необходимо сделать вывод. Живя под мирным небом, путешествуя по своему усмотрению, выбирая и наслаждаясь вкусной едой, можете ли вы представить себе страдания от голода в каком-нибудь уголке мира?

⁸ Холмирзаев Х.Д., Кадирова Я.В., Кадирова Х.В., Madaniyatshunoslik. O'quv qo'llanma, -T.:TDPU, 2022, 189.

⁹ Холмирзаев Х.Д. Профессиональная духовность. Учеб пособие. –Т.: -ТГПУ, -2023, -186 с.

8 апреля 2026 года министр посетил Кабульский университет, и все студенты вышли на уборку территории университета. Студенты кафедры узбекского языка и литературы филологического факультета отправились в Хашар в узбекских тюрбанах, являющихся национальным символом гордости афганских узбеков. Видя эту ситуацию, министр высшего образования от Талибана Нида Мухаммад Надим начала дискриминировать студентов, называя ношение узбекского тюрбана “политической деятельностью” и “чуждой культурой”. Студента возраста 21 года Хабатулло Якуб, ударили по лицу за то, что тот сказал министру, что тюрбан соткали его матери, бабушки и дедушки своими руками, и что тюрбан является предметом национальной гордости и самобытности. Незадолго до этого инцидента по распоряжению министра с вывески факультета была удалена надпись “Кафедра узбекского языка и литературы”.